

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846895>
УДК 53.083.7

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А.В. Матюшкин, Т.А. Колесник,
студент 5 курса, напр. «Система обеспечения движения поездов»

В.О. Колмаков,
научный руководитель,
к.т.н.,
КрИЖТ ИрГУПС,
г. Красноярск

Аннотация: В статье рассматривается, что такое инфракрасное излучение. Передача данных с помощью инфракрасного излучения. Характеристики его, методы и способы передачи. Примеры использования инфракрасного излучения. Какие технологии существуют на сегодняшний день.

Ключевые слова: инфракрасное излучение, передача данных, использование технологий, способы передачи, инфракрасные каналы, локальные сети

DATA TRANSMISSION USING INFRARED RADIATION

A.V. Matyushkin, T.A. Kolesnik,
5th year Student, ex. "Train traffic support system"

V.O. Kolmakov,
Scientific Director,
Ph.D.,
KRIZHT IrGUPS,
Krasnoyarsk

Annotation: The article discusses what infrared radiation is. Data transmission using infrared radiation. Its characteristics, methods and methods of transmission. Examples of the use of infrared radiation. What technologies exist today.

Keywords: infrared radiation, data transmission, use of technologies, transmission methods, infrared channels, local networks

Введение.

1. История вопроса.

Концепция передачи данных на основе использования инфракрасных (ИК) каналов [1-6] прорабатывалась в течение многих лет и интерес к ней в настоящее время только расширяется в связи с возрастающими потребностями в высокоскоростных беспроводных каналах связи.

Еще в конце 60-х годов в Москве проводились испытания передачи данных на базе Российского оборудования беспроводной инфракрасной связи, которое было установлено между МГУ и Зубовской площадью.

Как мы увидим дальше, ограничение на использование данного вида связи обуславливается не только уровнем развития технологии, но и возможностью прогнозирования поведения системы для корректного определения границ применимости технологии [2-8]. Затем наметился перерыв в развитии интереса к применению технологии для передачи данных. Он остался, в основном, в области военного применения для различных систем целеуказания, дальномеров и т.д. и т.п.

2. Преимущества технологии беспроводной передачи в инфракрасном диапазоне.

Очень коротко отметим преимущества использования ИК-систем беспроводной передачи по сравнению с другими беспроводными решениями, т.к. этому вопросу в литературе было уделено уже достаточно много внимания.

Использование ИК диапазона. Загруженность и засоренность радиозфира приводит к тому, что в крупных городах получить частотную полосу становится весьма проблематичным, а вседоступность "открытых" диапазонов не может гарантировать качества канала в коммерческих и служебных системах связи, несмотря на использование технологий передачи со скачком частоты и сложным цифровым кодированием.

Высокая конфиденциальность связи. Передача осуществляется узким лучом при полном отсутствии боковых излучений.

Отсутствие необходимости в разрешениях на использование радиочастотного спектра часто является определяющим фактором при выборе оборудования передачи.

Главное преимущество – отсутствие принципиальных сложностей в ИК технологии с пределом скорости передачи. Уже сейчас, когда самой старой коммерческой беспроводной ИК-системе вряд ли будет 12 лет, скорости достигли отметки 2.5 Гбит/с, а при мультиплексировании по длине волны – до 10 Гбит/с.

3. Описание технологии.

Сигналы входного интерфейса системы используются для модуляции сигнала в открытом оптическом канале. Сама технология передачи основывается на передаче данных модулированным излучением в инфракрасной части спектра через атмосферу. Передатчиком служит полупроводниковый излучающий диод. В качестве приемника используется высокочувствительный фотодиод. Излучение воздействует на фотодиод, вследствие чего регенерируется исходный модулированный сигнал. Далее сигнал демодулируется и преобразуется в сигналы выходного интерфейса. С обеих сторон используется система линз, на передающей стороне – для получения коллимированного луча, а на приемной стороне – для фокусирования принятого излучения на фотодиод. Для дуплексной передачи организуется точно такой же обратный канал.

Самым непредсказуемым элементом в системе является среда передачи. Непрогнозируемость атмосферы с ее погодными явлениями. Это и есть главное отличие от оптоволоконных систем, где параметры кабеля хорошо известны. Рассмотрим особенности передачи ИК сигнала через атмосферу.

Длина волны в большинстве реализованных систем варьируется в пределах 720-950 нм. Это близкий к видимому инфракрасный спектр. Дело в том, что существующие технологические наработки, включающие и разработку технологии производства полупроводниковых лазеров, были сделаны из расчета компромисса между принципиально доступными длинами волн излучателей и приемлемыми диапазонами пропускания оптоволокну. Поэтому выбор в длинах волн ограничен возможностями излучателей и приемников.

Существует много публикаций о влиянии тумана, дождя, снега и прочих атмосферных и погодных явлений на ИК-системы. Однако, кроме достаточно простых, учитывающих ограниченный набор факторов, влияющих на атмосферный канал передачи, подходов к моделированию канала в этих публикациях найдено немного. Основная часть подходов базируется на определении метеорологической, и определяет ослабление сигнала в зависимости от этой самой метеорологической видимости. При этом мы сразу попадаем в заблуждение, считая, что-то, что мы видим, "видит" и ИК-система.

Частный пример прозрачности атмосферы для дистанции 300 метров, зафиксированный при хороших погодных условиях на уровне моря в южных широтах, приведен на рисунке 1 (График пропускания атмосферы приведен с разрешением 100 см^{-1}).

Рисунок 1 – График пропускания атмосферы

На графике отчетливо видно сильное затухание сигнала в атмосфере для длин волн около 1400 нм. Обратим внимание на частный характер графика, чтобы не было искушения приведенные результаты переносить на другие атмосферные условия в других регионах, т.к. результаты будут существенно различаться.

Таким образом, к выбору диапазона работы систем и к описанию влияния атмосферы надо подходить очень осторожно. Мы не будем здесь сильно углубляться во все нюансы процессов затухания ИК сигнала в атмосфере, но остановимся на двух принципиальных аспектах.

Затухание ИК сигнала включает в себя аэрозольное затухание, т.е. на мельчайших капельках влаги, находящейся в воздухе, и резонансное поглощение на молекулах различных газов, входящих в состав атмосферы (O₂, O₃, CO, CH₄, N₂O, CO₂, H₂O и др.).

Знание всех этих нюансов дает возможность не только выбрать правильный диапазон для передачи, но также правильно спроектировать систему, а в эксплуатации – правильно предсказать параметры канала и поведение систем при различных погодных условиях.

Затухание сигнала при различных погодных явлениях также достаточно точно моделируется. Например, туманы и дожди легко формализуются расширенной моделью аэрозольного поглощения. На самом деле, такая преграда, как дождь не представляет серьезной угрозы для ИК соединения.

Чтобы получить высококачественный канал передачи данных, нужно не только иметь хорошую ИК-систему, необходимо еще ее правильно применять. Есть простейшие требования к месту установки систем – жесткости опоры, например, учет роста деревьев и т.д.

Грамотно спроектированная и установленная система может обеспечить высокое качество канала связи с уровнем доступности 99,1-99,9 %. Что характерно, битовые ошибки в ИК канале практически отсутствуют. Однако, получить значения выше 99,97 % в реальных условиях крайне сложно. Лазерный луч может преодолеть практически все погодные явления, но физические преграды – нет.

4. Технология.

Построение всех ИК систем передачи практически одинаково – интерфейсный модуль [7-8], модулятор излучателя, оптическая система передатчика, оптическая система приемника, демодулятор приемника и интерфейсный блок приемника. Но все системы по технологическому признаку можно разделить на две группы. Одна группа использует полупроводниковые ИК диоды (с излучением с поверхности), а вторая использует для излучения полупроводниковые ИК лазерные диоды (с излучением с торца перехода). Главное различие систем сказывается на их главных характеристиках – скорости и дальности передачи. Первая группа – это, в основном, короткоходные системы до 1 км со скоростями до 20 Мбит/с, вторая – обеспечивает значительно большие дальности передачи, в зависимости от погодных условий и требований к качеству канала, со скоростями до 622 Мбит/с (коммерческие системы) или до 10 Гбит/с (опытные системы).

Главное преимущество ПП диодов – высокое время наработки на отказ. Величина в 400 000 часов при мощности в 400 мВт здесь не редкость. Кроме того, каналы, использующие п/п диоды, менее чувствительны к резонансному поглощению в атмосфере благодаря широкой полосе излучения (типичные значения около 50 нм). Такими, или близкими к таким характеристиками обладают лазерные диоды. Однако при такой передаче нельзя забывать, что эта единственная мода может попасть на полосу резонансного поглощения какого-нибудь газа в атмосфере, и тогда все плюсы лазерных диодов обернутся явными минусами.

И все же, у лазерных диодов есть один врожденный недостаток – сильно выраженная эллиптичность луча. Для борьбы с этим пороком применяют различные методы – от весьма корректных – оптических систем с призматическими линзами, до грубых – ограничением апертуры оптической системы с неизбежной потерей части мощности.

Однако, мир не только черно-белый. Есть промежуточная группа – системы, использующие для передатчиков VCSEL лазерные диоды. Эти

устройства обладают преимуществами как лазерных диодов – узкая полоса излучения, так и преимуществами п/п диодов – высокое время наработки на отказ, круглая форма сечения луча.

Подводя итоги вышесказанного, можно сказать, что ИК беспроводные системы вышли из младенческого возраста и устремились на рынок телекоммуникаций. Технологии развиваются стремительными темпами. И завтра мы, вероятно, увидим системы с возможностями, которые сейчас кажутся фантастическими.

Список литературы

[1] ПУЭ8 – Все об энергетике, электротехнике и электронике. Инфракрасное излучение. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pue8.ru/elektrotehnik/608-infrakrasnoe-izluchenie.html/amp>. (дата обращения: 01.12.2021).

[2] Lawbooks News – Электронная библиотека. Инфракрасные линии передачи данных. [Электронный ресурс]. – URL: https://lawbooks.news/informatika_961/infrakrasnyie-linii-peredachi-61002.html. (дата обращения: 01.12.2021).

[3] Science – Конспект лекций. Инфракрасный канал передачи данных – интерфейсIrDA. [Электронный ресурс]. – URL: <http://science-konspekt.org/?content=3134>. (дата обращения: 01.12.2021).

[4] ЭССО – компания. Об инфракрасном излучении. [Электронный ресурс]. – URL: https://ecolain39.ru/info_01. (дата обращения: 01.12.2021).

[5] Русские Блоги – файловый архив. Антиинтерференционный метод инфракрасного приемника. [Электронный ресурс]. – URL: <https://russianblogs.com/article/3782340608/>. (дата обращения: 02.12.2021).

[6] Wikipedia. Инфракрасное излучение: свободная энциклопедия – / Wikipedia. – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфракрасное_излучение. (дата обращения 02.12.2021).

[7] itWeek – Издание. Осваиваем ИК-диапазон [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=52785>. (дата обращения: 05.12.2021).

[8] ЭЛЕКС – сайт компании. Принцип работы ИК пульта управления. [Электронный ресурс]. – URL: https://led-displays.ru/ir_remote_theory.html. (дата обращения: 06.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] PUE8 – Everything about energy, electrical engineering and electronics. Infrared radiation. [Electronic resource]. – URL: <https://pue8.ru/elektrotehnik/608-infrakrasnoe-izluchenie.html/amp>. (date of access: 01.12.2021).

[2] Lawbooks News – Electronic library. Infrared data lines. [Electronic resource]. – URL: https://lawbooks.news/informatika_961/infrakrasnyie-linii-peredachi-61002.html. (date of access: 01.12.2021).

[3] Science – Lecture notes. Infrared data transmission channel – IrDA interface. [Electronic resource]. – URL: <http://science-konspect.org/?content=3134>. (date of access: 01.12.2021).

[4] ESSO is a company. About infrared radiation. [Electronic resource]. – URL: https://ecolain39.ru/info_01. (date of access: 01.12.2021).

[5] Russian Blogs – file archive. Infrared receiver anti-interference method. [Electronic resource]. – URL: <https://russianblogs.com/article/3782340608/>. (date of access: 02.12.2021).

[6] Wikipedia. Infrared Radiation: The Free Encyclopedia – / Wikipedia. – Electronic data. [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Infrared_radiation. (date of treatment 12/02/2021).

[7] itWeek – Edition. Mastering the IR range [Electronic resource]. – URL: <https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=52785>. (date of access: 05.12.2021).

[8] ELEKS – website of the company. The principle of operation of the IR control panel. [Electronic resource]. – URL: https://led-displays.ru/ir_remote_theory.html. (date of access: 06.12.2021).

© А.В. Матюшкин, Т.А. Колесник, 2021

Поступила в редакцию 03.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Матюшкин А.В., Колесник Т.А. Передача данных с помощью инфракрасного излучения // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 127-133. URL: <https://ip-journal.ru/>